

QURILISH MATERIALLARINI ISHLAB CHIQRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Abdug'aniyev Nazirjon

Ilmiy rahbar

Fargona Politexnika insituti

G'aniyev Asadbek

Maxmudov Rahmatillo

Adhamjonov Islomjon

98-20MMTX talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083012>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda qurilish tarmog'ini rivojlantirishning yechimlaridan biri bo'lgan, qurilish jarayoniga innovatsion faoliyatni jalb etish, negizida samarali qurilish jarayonini tashkil etish va boshqarish mumkinligi bo'yicha mualliflar tamonidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, iqtisodiy munosabatlar, qurilish tarmog'i, iqtisodiy baho, metod, vosita.

Qurilish tarmog'ini rivojlantirishda zamonaviy bino va inshootlarni qurish uchun ishlab chiqariladigan, yangi turdagi qurilish materiallarini mahalliyashtirish, chet el qurilish bozorlariga eksport qiladigan raqobatbardosh va iste'molchilarning yuqori bo'lgan ehtiyojini qanoatlantiruvchi qurilish mahsulot turlarini ishlab chiqarish, innovatsion qurilish mahsulotlarini izlab topish hamda uni amaliyotga tadbiq etish, yurtimiz iqlim sharoitiga mos turlarini ilmiy jihatdan taxlil qilib va uni amaliyotda qo'llash quruvchilar oldida turgan asosiy vazifalardan biridir Respublikamizda qurilish iqtisodiyotini rivojlantirish, hozirgi sharoitda asosiy omillaridan biri bo'lib turibdi. Demak, bu tarmoqni innovatsion faoliyat orqali rivojlantirish ham ilmiy tadqiqotlarni talab etmoqda. Innovatsion faoliyatni olib boruvchilarning maqsadlari va qiziqishlarining ko'p hollarda biri - biriga to'g'ri kelmasligi, faoliyat ishtirokchilarining harakatlarini muvofiqlashtirish ham bugungi kundagi asosiy muammolardan biriga aylanib turibdi.

Qurilish - bu iqtisodiyotning eng murakkab va ochiq moddiy ishlab chiqarishdagi ijtimoiy tizimlaridan biridir. Qurilish tarmog'ining ochiqligi mamlakat iqtisodiyotining barcha sohalari bilan hamkorlik qila olish zarurati bilan tavsiflanadi. Qurilish mahsulotlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlari tamonidan talabga ega. Davlat iqtisodiyotdagi innovatsion faoliyatni muqarrar ravishda innovatsion jarayon ishtirokchilari o'rtasida yangi iqtisodiy munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Ushbu holat boshqaruvning barcha darajalariga, shu jumladan, hududiy va mintaqaviy tashkilotlar majmuasiga hamda har xil ishlab chiqarish quvvatiga ega har bir tashkilotga tegishli.

Davlatning asosiy maqsadi ilmiy - texnik faoliyat, intellektual mulkni himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi innovatsion siyosatning qonunchilik asosida innovatsion infratuzilmani bunyod etish uchun mutaxassislarni tayyorlash va tadbirkorlik faoliyatlariga qulay sharoit va imkoniyatlarni yaratishdir. Biroq, hozirgi vaktida innovatsion siyosatni ishlab chiqishda yagona davlatning ilmiy - uslubiy yondoshuvi yetarli emas, amaldagi qonunchilik bu ja rayonni yanada rivojlantirish uchun qurilish tarmog'ini

modernizatsiya qilish va tarmoqda mulk shaklini ko'paytirish orqali tadbirkorlik faoliyatini takomillashtirishni talab etmoqda. Innovatsion faoliyat ishtirokchilari ko'p hollarda nafaqat innovatsion mahsulotlar olinadigan iqtisodiyotning bir sohasini, balki mahsulot iste'mol qiladigan, resurslarni yetkazib beradigan, asbob – uskunalar va ta'minotchi tarmoqlarni boshqarish manfaatlariga ham ta'sir qiladi. Qurilish tarmog'ining innovatsion rivojlanishi qurilish mahsulotlarini yaratishning asosiy – texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ular ob'ektlar qiymatini pasaytirish, qurilishning me'yoriy muddatlarini qisqartirish va sifatini oshirishni o'z ichiga oladi. Natijada qurilish bozorlarida raqobat muhitini yanada rivojlantirish uchun innovatsion faoliyatdan samarali foydalanish uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Shu bois O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida qurilish korxonalarida innovatsion faoliyatni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan "Biz qurilish-pudrat tashkilotlari va quruvchilarning zamonaviy avlodini yaratish ustida jiddiy bosh qotirishimiz zarur. Shu maqsadda qurilish sohasining 2030 yilgacha innovatsion rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi. Bu borada xorijdan malakali mutaxassislarni jalb etish va mahaliy mutaxassislarning chet mamlakatlarda malaka oshirishi uchun barcha zarur sharoitni yaratish" bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanishini Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoev Oliy Majlis Senati va deputatlariga murojaatnomasida ta'kidlab o'tgan edi. Fikrimizcha, mamlakatimizda qurilishda innovatsiya faoliyatini rivojlantirish jarayonida quyidagilarga erishish mumkin: qurilish industriyasi korxonalarida raqobat muhiti albatta yaratiladi; qurilish bozorlarini sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish imkoniyatiga ega bo'linadi; qurilish tarmog'ida innovatsion salohiyat oshadi; Respublika xududlari tamonidan amalga oshirilayotgan innovatsion tadbirlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish, imkoniyati yaratiladi.

XULOSA

Yuqoridagi mulohazalar qurilish tarmog'ining muhim omili innovatsion texnologiyalarni yo'lga qo'yish va uning ahamiyatini strategik boshqarish ekanligini ko'rsatadi. Chunki, qurilish tarmog'ida innovatsion faoliyat orqali qo'yilgan maqsadlarga erishishning ko'proq imkoniyati paydo bo'ladi va tarmoqni boshqarish bilan o'zaro bog'liq bo'lgan barcha muammolar o'z yechimini topadi degan fikrdamiz.

Refences:

1. "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. Toshkent. 24.06.2020.
2. Nurimbetov R.I., Toshmuxammedova K.S, Qurilish industriyasida innovatsion boshqarish usullarini joriy etishga ta'sir etuvchi omillar //Arxitektura. Qurilish. Dizayn. Ilmiy – amaliy jurnal, Izdatelstva TASI; Toshkent, 2016 №2.
3. Sh B. Rizaev, AT Mamadaliyev, MB Muxitdinov, MA Muxtoraliyeva Прочностные и деформативные свойства внецентренно-сжатых железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата //Матрица научного познания. – 2022. – С. 2-2.